

Aplicación de la triada didáctica como modelo educativo en el proceso de aprendizaje de los niños de subnivel 2

*Application of the didactic triad as an educational model in the learning
process of sublevel 2 children*

AUTORES: Sandra Lidia Tobar Vera^{1*}

Angie Rosario Cerezo Gualancañay²

Emily Mayerly Guano Crespo³

Elisa Georgina Beltrán Carbo⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: sltobar@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 17 / 07 / 2023

Fecha de aceptación: 04 / 08 / 2023

RESUMEN

La presente investigación se centra en la aplicación de la triada didáctica como modelo educativo en el aprendizaje de los niños de Educación Inicial, tomando en cuenta que el aula de clases es el lugar donde el niño a partir de la escolarización va a pasar la mayor parte del tiempo, por lo tanto, los docentes deben crear un ambiente apto al momento de impartir sus enseñanzas de forma efectiva, a través de métodos, estrategias y recursos que le permitan llegar a sus estudiantes. El objetivo es analizar cómo a través de la aplicación de la triada didáctica el infante podrá adquirir aprendizajes de manera efectiva para lo cual, se aplicó la investigación documental y de campo para adquirir información sobre la triada didáctica y su aplicación en el ámbito educativo, los resultados de la investigación nos han permitido

^{1*} Msc. Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación. Universidad Técnica de Babahoyo, sltobar@utb.edu.ec

² Estudiante de la Universidad Técnica de Babahoyo, acerezo@fcjse.utb.edu.ec

³ Estudiante de la Universidad Técnica de Babahoyo, eguano@fcjse.utb.edu.ec

⁴ Estudiante de la Universidad Técnica de Babahoyo, ebeltran@fcjse.utb.edu.ec

determinar como a través de la triada didáctica el infante mejora su proceso de aprendizaje, por lo cual, se puede concluir la necesidad de aplicarlos en el aula de clases para motivar la participación, el trabajo colaborativo, y la efectiva adquisición de aprendizajes del infante.

Palabras clave: *Aprendizaje, conocimientos, triada didáctica, enseñanza, estrategias*

ABSTRACT

This research focuses on the application of the didactic triad as an educational model in the learning of children in Initial Education, taking into account that the classroom is the place where the child from school will spend most of the time. of time, therefore, teachers must create a suitable environment when teaching effectively, through methods, strategies and resources that allow them to reach their students. The objective is to analyze how through the application of the didactic triad the infant will be able to acquire learning effectively for which, documentary and field research was applied to acquire information about the didactic triad and its application in the educational field, the results of the investigation have allowed us to determine how to Through the didactic triad the infant improves his learning process, therefore, it can be concluded the need to apply them in the classroom to motivate participation, collaborative work, and the effective acquisition of infant learning.

Keywords: *Learning, knowledge, didactics triad, teaching, strategies*

INTRODUCCIÓN

La triada didáctica es un enfoque pedagógico enfocado en promover el desarrollo del aprendizaje en los niños del subnivel 2. Este nivel está comprendido entre los 3 y 4 años, en los cuales se busca fomentar el crecimiento cognitivo, emocional, social y físico del infante. Mediante la presente investigación se analizarán los beneficios de aplicar la triada didáctica en el aula de clases del subnivel 2, ya que esta es una etapa crucial en la que el infante debe empezar a adquirir aprendizajes significativos, por lo tanto, se explicará: ¿Cuál es el impacto de la triada didáctica como modelo educativo en el proceso de aprendizaje de los niños del subnivel 2?

El trabajo presenta un enfoque descriptivo, la información recopilada proviene de fuentes primarias y secundarias que sustentan la importancia de la triada didáctica y el proceso de aprendizaje, lo que permitirá la concientización por parte de los padres de familia y docentes

sobre este tema, ya que se suele dar por sentado que solo el docente es el responsable del aprendizaje y el padre de familia se desliga de la educación del infante, lo cual afecta directamente su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, se plantearán estrategias que permitan que el proceso de aprendizaje mejore, cambiando los enfoques antiguos en los que el aprendizaje es repetitivo a ser un aprendizaje con significado para el infante, en el cual pueda construir su propio aprendizaje y perdure a lo largo del tiempo.

METODOLOGÍA

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” dentro del cual se emplearon como métodos la investigación documental y de campo mediante las cuales hemos recopilado información de distintas fuentes y a través de la observación y encuestas aplicadas en el lugar de estudio hemos logrado conocer más sobre nuestra problemática de investigación, dando paso a la búsqueda de soluciones para resolver esta situación.

Investigación de campo

Es aquella que tiene como objetivo comprender, analizar e interactuar cualitativamente con los individuos en sus entornos nativos y recopilar datos (Arteaga, 2022). Este tipo de investigación lo aplicamos en nuestro proyecto al dirigirnos a la Institución educativa y observar como la docente impartía sus clases y como el estudiante se comportaba en aula.

Permitiéndonos de esta forma analizar aspectos a resaltar de la investigación.

También fue aplicada al momento de elaborar las encuestas con el fin de obtener varios puntos de vista sobre nuestra temática y para posteriormente realizar un análisis para determinar cómo emplear la triada didáctica adecuadamente en la institución educativa ya que constantemente se ha dejado de lado la concientización sobre la relación que debe existir entre docente, padres de familia, estudiantes y los modelos pedagógicos a aplicar durante las clases con el fin de brindar un aprendizaje significativo en los estudiantes.

Investigación documental

Es aquella que se realiza a través de la consulta de documentos (libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códigos, constituciones, etc.) (Tancara, 2019). Este tipo de investigación fue aplicada al momento de sustentar nuestro estudio tomando en cuenta las

posturas de distintos autores para facilitar el conocimiento de lo que es la triada didáctica y cómo influye en el aprendizaje de los niños de Educación Inicial

Técnicas

Encuesta

La encuesta consiste en la obtención de datos de interés mediante la interrogación a los miembros de la sociedad. La encuesta es un sistema de preguntas que tiene como finalidad obtener datos para una investigación. (Montes, 2017)

La encuesta fue aplicada a la docentes y padres de familia de los estudiantes del subnivel 2 por medio del cual se recopilaron respuestas que nos permitieron cimentar las bases de nuestra investigación.

Observación

La observación es la base del conocimiento del mundo y de la actividad científica. Ella requiere atención enfocada en un objeto y la capacidad de discriminar diferencias entre los fenómenos. Se basa en la oposición estricta entre el sujeto (observador) y el objeto (percibido). (López, et al., 2019)

La observación es de gran relevancia dentro de toda investigación, por lo cual, en la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” se observó que no se está empleando la triada didáctica, por lo cual, el infante no está teniendo un adecuado proceso de aprendizaje lo cual no solamente afecta en lo cognitivo, también afecta en el lenguaje del infante.

Instrumentos

Cuestionario

Se elaboró un cuestionario de preguntas cerradas dirigido a los padres de familia y docente, cada cuestionario estaba conformado por 10 preguntas a través de las cuales se obtuvieron respuestas que nos brindaron pautas para guiar nuestra investigación.

Población y muestra de investigación

Población

La población de una investigación está compuesta por rectora, docente y padres de familia que participan dentro del fenómeno que fue definido dentro de nuestra problemática, la cual está conformada por:

Población		Muestra	
Docente	1	Docente	1
Estudiantes	26	Estudiantes	26
Padres de familia	26	Padres de familia	26
Total	53	Total	53

Tabla 1. Población y muestra de investigación

Fuente: Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón"

Para obtener estos datos se realizó entrevistas, encuestas y se aplicó la ficha de observación dirigida a la docente, directora, y estudiantes, el presente proyecto se realizó con una población de 27 estudiantes en la Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón" en el subnivel 2

RESULTADOS

Resultados obtenidos con respecto a la encuesta dirigida a los padres de familia de los estudiantes del 2do nivel de Educación Inicial.

1. **Dimensión:** Beneficios de la triada didáctica

¿Considera usted que la aplicación de la triada didáctica aportará beneficios para el desarrollo en el infante?

Alternativas	Respuestas	Porcentaje
De acuerdo	15	55%
Totalmente de acuerdo	7	26%
En desacuerdo	4	15%
Totalmente en desacuerdo	1	4%
Total	27	100%

Tabla 2. Beneficios de la triada didáctica

Fuente: Autores

Figura 1. Beneficios de la triada didáctica

Fuente: Autores

Interpretación: La pregunta número uno se enfoca en la dimensión de los beneficios de la triada didáctica, las respuestas obtenidas por parte de los padres de familia reflejan que el 15% y el 4% presentan un desconocimiento acerca de los beneficios de una adecuada triada didáctica, mientras que el 55% y 26% poseen un conocimiento acerca de su aplicación.

2. Dimensión: Conocimiento del tema

¿Ha recibido alguna capacitación acerca de la importancia de la triada didáctica como modelo educativo dentro del aula de clases?

Alternativas	Respuestas	Porcentaje
De acuerdo	15	55%
Totalmente de acuerdo	7	26%
En desacuerdo	4	15%
Totalmente en desacuerdo	1	4%

Tabla 3. Conocimiento del tema

Fuente: Autores

Figura 2. Conocimiento del tema

Fuente: Autores

Interpretación: la pregunta número 2 se enfoca en la dimensión conocimiento del tema, los resultados obtenidos reflejan que un 93 y 7% de los encuestados no han recibido capacitación sobre como emplear la triada didáctica, por tanto, desconocen su importancia en el ámbito educativo.

3. Dimensión: Aplicación áulica

¿Se debe hacer uso de la triada didáctica como modelo educativo dentro del salón de clases?

Alternativas	Respuestas	Porcentaje
De acuerdo	15	55%
Totalmente de acuerdo	7	26%
En desacuerdo	4	15%
Totalmente en desacuerdo	1	4%
Total	27	100%

Tabla 4. Aplicación áulica

Fuente: Autores

Figura 3. Aplicación áulica

Fuente: Autores

Interpretación: La pregunta número 3 hace énfasis en un debate entre si se debe o no aplicar la triada didáctica en el salón de clases, a través de la cual una mayoría del 55% y 26% consideran que se debe hacer uso de la triada didáctica, por el contrario, el 15% y el 4% al no conocer que es la triada didáctica no consideran necesaria su aplicación.

4. Dimensión: Importancia de la triada didáctica

¿Considera importante que se apliquen distintos modelos pedagógicos durante la realización de las actividades?

Alternativas	Respuestas	Porcentaje
De acuerdo	15	55%
Totalmente de acuerdo	7	26%
En desacuerdo	4	15%
Totalmente en desacuerdo	1	4%
Total	27	100%

Tabla 5. Importancia de la triada didáctica

Fuente: Autores

Figura 4. Importancia de la triada didáctica

Fuente: Autores

Interpretación: A través de la pregunta número 4 los encuestados con un 55% y 26% consideran importante aplicar distintos modelos pedagógicos durante la realización de las actividades, por el contrario, un 15% y 4% dan a conocer que no existe la necesidad de aplicar distintos modelos pedagógicos.

5. Dimensión: Socialización docente y padre de familia

¿Cree usted que es importante que padre de familia y docente establezcan una comunicación constante para el desarrollo de las actividades que se desea realizar en casa con el infante?

Alternativas	Respuestas	Porcentaje
De acuerdo	16	59%
Totalmente de acuerdo	11	41%
En desacuerdo	0	0%
Totalmente en desacuerdo	0	0%
Total	27	100%

Tabla 6. Socialización docente y padre de familia

Fuente: Autores

Figura 5. Socialización docente y padres de familia

Fuente: Autores

Interpretación: La pregunta número 5 está enfocada en la socialización entre docentes y padres de familia con la finalidad de establecer una comunicación constante en la realización de actividades con lo cual el 59% y 41% están de acuerdo en que se establezcan estas comunicaciones con el objetivo de propiciar un adecuado ambiente de aprendizaje para el infante.

6. Dimensión: Proceso de aprendizaje

¿Está de acuerdo que en el aula de clases se desarrollen actividades enfocadas en fomentar el proceso de aprendizaje de los niños?

Alternativas	Respuestas	Porcentaje
De acuerdo	7	26%
Totalmente de acuerdo	20	74%
En desacuerdo	0	0%
Totalmente en desacuerdo	0	0%
Total	27	100%

Tabla 7. Proceso de aprendizaje

Fuente: Autores

Figura 6. Proceso de aprendizaje

Fuente: Autores

Interpretación: En la pregunta numero 6 los encuestados con respuestas positivas del 74% y 26% están de acuerdo con que se desarrollen actividades enfocadas en fomentar el proceso de aprendizaje de los infantes.

7. Dimensión: Aprendizaje

¿Considera que el niño a través de las actividades que se realizan en clase es capaz de entender y explicar lo que entendió?

Alternativas	Respuestas	Porcentaje
De acuerdo	0	0%
Totalmente de acuerdo	0	0%
En desacuerdo	20	74%
Totalmente en desacuerdo	7	26%
Total	27	100%

Tabla 8. Aprendizaje

Fuente: Autores

Figura 7. Aprendizaje

Fuente: Autores

Interpretación: Por medio de la pregunta número 7 los encuestados con un 74% y 26% exponen que los niños no son capaces de entender y explicar lo que aprenden en clase, lo cual es una situación preocupante puesto que se da a connotar que las estrategias aplicadas en clase no están fomentando su proceso de aprendizaje

8. **Dimensión:** Aprendizaje

¿Considera usted que se deben añadir elementos efectivos en el aula de clase para un aprendizaje escolar de calidad?

Alternativas	Respuestas	Porcentaje
De acuerdo	12	45%
Totalmente de acuerdo	13	48%
En desacuerdo	2	7%
Totalmente en desacuerdo	0	0%
Total	27	100%

Tabla 9. Aprendizaje

Fuente: Autoras

Figura 8. Aprendizaje

Fuente: Autoras

Interpretación: En la pregunta número 8 se busca determinar si se deben añadir elementos efectivos como son materiales y recursos didácticos para fomentar un aprendizaje escolar de calidad, con lo cual, el 48% y 45% están de acuerdo con que se agreguen los elementos, mientras que un 7% no considera necesario más elementos solo basta con que se emplee los que se tiene de una manera distinta.

9. Dimensión: Aplicación de la triada didáctica

¿Cree usted que es importante aplicar la triada didáctica dentro del aula de clases para potenciar el aprendizaje en los niños del subnivel 2?

Alternativas	Respuestas	Porcentaje
De acuerdo	0	0%
Totalmente de acuerdo	27	100%
En desacuerdo	0	0%
Totalmente en desacuerdo	0	0%
Total	27	100%

Tabla 10. Aplicación de la triada didáctica

Fuente: Autoras

Figura 9. Aplicación de la triada didáctica

Fuente: Autoras

Interpretación: En la pregunta número 9 todos los encuestados con un total del 100% están totalmente de acuerdo con que es importante aplicar la triada didáctica en el aula de clases con la finalidad de potenciar el aprendizaje en los niños del subnivel 2.

10. Dimensión: Aplicación de la triada didáctica

¿Apoyaría usted la implementación de la triada didáctica como medio para favorecer el proceso de aprendizaje?

Alternativas	Respuestas	Porcentaje
De acuerdo	14	52%
Totalmente de acuerdo	13	48%
En desacuerdo	0	0%
Totalmente en desacuerdo	0	0%
Total	27	100%

Tabla 11. Aplicación de la triada didáctica

Fuente: Autoras

Figura 10. Aplicación de la triada didáctica

Fuente: Autoras

Interpretación: en la pregunta número 10 los encuestados con un 52% y 48% están de acuerdo en apoyar la implementación de la triada didáctica como un medio para favorecer el proceso de aprendizaje de los infantes.

DISCUSIÓN

A través del proceso investigativo y la recolección de datos obtenidas a partir de la aplicación de los instrumentos dirigido a la muestra de 27 personas del subnivel 2 de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” se pudo determinar a partir de la pregunta número 6 con un porcentaje del 100% se está de acuerdo en que se apliquen actividades que fomenten el aprendizaje del infante ya que como expone el autor Martínez (2022) “para que un aprendizaje sea comprendido y aplicado en la resolución de problemas es necesario tener materiales y recursos que propicien su adecuada adquisición”, es por lo tanto una necesidad realizar actividades en las que el infante sea partícipe y que el docente no sea el único dador de conocimiento, mas bien debe convertirse en un guía y observador para que el infante a través de la manipulación con los materiales pueda construir su propio aprendizaje. En el ítem número 9 con un total del 100% los encuestados consideran importante aplicar la triada didáctica ya que como se puede observar que en la respuesta de la pregunta 7 se expone que

los infantes no son capaces de entender, comprender y explicar la clase que el docente les imparte en el aula producto de ello se denota la importancia de aplicar una nueva metodología como exponen los autores Perez & Hernandez (2019) “el aprendizaje está estrechamente relacionado con el desarrollo personal y se produce cuando el individuo se encuentra motivado y muestra un deseo genuino de aprender, invirtiendo esfuerzo en el proceso” es por ello que a través de la triada didáctica se busca motivar al infante, plantear nuevas estrategias de enseñanza y buscar la integración efectiva entre docente, padres de familia y estudiantes.

CONCLUSIONES

Los estudiantes del subnivel 2 necesitan desarrollar de manera efectiva su aprendizaje, por ello se debe emplear la triada didáctica la cual está conformada por docente, estudiante y los distintos modelos de enseñanza con el fin de tener un mejoramiento en la adquisición de conocimientos, los cuales son muy importante en su etapa inicial, ya que esta permite no solo el desarrollo cognitivo del niño, sino también ayuda al desarrollo de nuevas habilidades y de nuevo vocabulario.

Los maestros son parte fundamental en el desarrollo de las capacidades del estudiante, ya que estos dirigen, organizan, capacitar y ayudan en todo el proceso que los niños vayan a emplear, por esa razón es muy necesario la capacidad que tiene el maestro, la paciencia, virtudes, estudio y habilidad que demostrarán durante la enseñanza de los niños, sin dejar de lado al padre de familia quien debe estar pendiente del infante guiándolo durante la ejecución de actividades que la docente envía a realizar en el hogar, por lo tanto, la educación no es un proceso aislado del hogar, se deben establecer relaciones entre toda la comunidad educativa para fortalecer el desarrollo del infante.

Por otro lado, el uso de distintos modelos pedagógicos también es muy importante a la hora del aprendizaje de los niños, para lo cual deben ser adecuados de acuerdo a su edad, ser flexibles y que las actividades a realizar sean dinámicas y llamativas para que fomenten la participación del infante.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arteaga, G. (28 de Febrero de 2022). Testsiteforme. Recuperado el 19 de Febrero de 2023, de Testsiteforme: <https://www.testsiteforme.com/investigacion-de-campo/>

- López, A., Benitez, J., León, M., Maji, P., Dominguez, D., & Baez, D. (Agosto de 2019). scielo. Recuperado el 5 de Agosto de 2022, de scielo: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-59962019000200014#:~:text=a%20la%20experimentaci%C3%B3n.,La%20observaci%C3%B3n%20es%20la%20base%20del%20conocimiento%20del%20mundo%20y,%20el%20objeto%20\(percibido\).](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-59962019000200014#:~:text=a%20la%20experimentaci%C3%B3n.,La%20observaci%C3%B3n%20es%20la%20base%20del%20conocimiento%20del%20mundo%20y,%20el%20objeto%20(percibido).)
- Martinez, F. (2022). Aprendizaje, enseñanza, conocimiento, tres acepciones del constructivismo. Implicaciones para la docencia. scielo, 43(174). doi:<https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2021.174.60208>
- Montes, G. (2017). scielo. Recuperado el 6 de Agosto de 2022, de scielo: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0040-29152000000100003
- Perez, K., & Hernandez, J. (2019). Aprendizaje y comprensión. Una mirada desde las humanidades. sCielo, 14(3). Recuperado el 4 de Febrero de 2023, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202014000300010#:~:text=e%20aprendizaje%20es%20un%20proceso%20universal%2C%20se%20produce%20en%20las,y%20personas%20que%20lo%20rodean%20.
- Tancara, C. (Diciembre de 2019). LA INVESTIGACION DOCUMENTAL. scielo(17). Recuperado el 14 de Febrero de 2023, de scielo: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0040-29151993000100008